

PENENTUAN KAPASITAS DAN KARAKTERISTIK MODUL PV PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PLTS KOMUNAL DI DISTRIK OKABA

Frederik Haryanto Sumbang, Yohanes Letsoin dan Damis Hardiantono

Email : fsharyanto@gmail.com

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik
Universitas Musamus Merauke

ABSTRAK

Keakuratan dalam menentukan kapasitas daya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) khususnya pada sistem PLTS komunal/terpusat sangat penting dalam menentukan kelayakan pemenuhan faktor kebutuhan daya konsumen. Kapasitas modul *photovoltaic* (PV) akan mempengaruhi kualitas pelayanan dan pemenuhan faktor kebutuhan konsumen. Berdasarkan real time data kebutuhan beban konsumen pada kampung Ampera tidak cukup dalam menentukan kapasitas modul PV sebagai komponen utama dalam perencanaan pembangunan PLTS komunal.

Perhitungan penentuan kapasitas modul PV dilakukan berdasarkan data kebutuhan konsumen, data potensi sumber energi matahari pada Distrik Okaba dan data yang bersumber dari aplikasi bantu, standar dan peraturan yang berlaku pada lingkungan pemangku kepentingan terkait. Besar kapasitas modul PV dihitung berdasarkan beban pemakaian konsumen, indeks beban dan insolasi PV harian yang divalidasi menggunakan PV*SOL.

Kapasitas modul PV sesuai data Distrik Okaba dihitung dengan asumsi kebutuhan daya harian ideal yang ditentukan dalam dua kategori waktu operasional sistem PLTS komunal yaitu pada sistem operasional 12 (dua belas) jam. Untuk waktu 12 jam daya total konsumen 45.258 Wh/hari, kapasitas modul PV array 15 kWp dengan daya permodul PV 200 Wp dengan jumlah susunan modul PV sebanyak 74 unit yang terhubung seri 8 unit dan 8,07 rangkaian paralel. Dengan kapasitas 15 kWp membutuhkan 72 buah baterai dengan 24 baterai terhubung seri sebanyak 3 group yang terhubung paralel. Sesuai intensitas cahaya harian Distrik Okaba maka efisiensi modul PV 200 Wp sebesar 2,76 % artinya dengan modul PV 200 Wp digunakan pada PLTS komunal di Distrik Okaba masih kurang baik/kurang efisien, sebaiknya menggunakan modul PV di atas 200 Wp untuk mendapatkan efisiensi yang baik sesuai dengan standar efisiensi modul PV.

Kata kunci : Penentuan, Kapsitas Modul PV, PLTS Komunal, Distrik Okaba

PENDAHULUAN

Energi merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Kebutuhan energi yang terus meningkat dapat dijadikan sebagai indikator kemakmuran manusia, namun

bersamaan dengan hal itu akan menimbulkan masalah dalam usaha penyediaanya.

Distrik Okaba merupakan distrik yang berada di kabupaten Merauke dengan koordinat Latitude S 8°4'28.5312 dan

Longitude E139°37' 52.8924. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan salah satu pembangkit tenaga listrik alternatif yang banyak dikembangkan, panel surya (solar photovoltaic) sebagai jenis pembangkit listrik terbaharukan di masa depan akan semakin memiliki peranan penting sebagai pengganti energi fosil atau energi tak terbaharukan. Dalam

aplikasinya secara konvensional panel surya memiliki banyak kekurangan terutama pada sisi efisiensi keluaran yang terbilang rendah, hal tersebut dikarenakan perbedaan karakteristik antara panel surya dengan beban. Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya listrik yang dihasilkan oleh panel surya, seperti besarnya tingkat intensitas cahaya dan suhu kerja dari panel surya.

Selain dapat menghasilkan energi listrik dari konversi energi cahaya matahari, sel surya memiliki kelebihan lainnya, yaitu keandalan tinggi, tidak ada pencemaran lingkungan (tidak menimbulkan emisi), dan tidak menimbulkan kebisingan, walaupun secara efisiensi masih perlu pertimbangan lebih jauh.

Beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi daya keluaran sel surya adalah radiasi matahari, temperatur sel surya, orientasi panel surya (*array*), sudut kemiringan panel surya (*array*), dan bayangan (*shading*). Daya keluaran yang

dihasilkan sel surya sangat bergantung pada radiasi yang diterima oleh modul, begitu pula dengan temperatur dari sel surya. Untuk memaksimalkan daya keluaran yang dihasilkan, maka sel surya harus memperoleh radiasi matahari maksimal dan dibutuhkan temperatur relatif rendah agar daya keluaran yang dihasilkan meningkat.

Dalam penyediaannya, investasi untuk pemasangan PLTS cenderung mahal. Untuk itu, perlu adanya perhitungan biaya investasi awal yang harus dibayarkan. Selain itu berapa lama waktu pengembalian modal jika menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Selain itu, perlu ditentukan kapasitas dari peralatan yang digunakan dalam sistem PLTS seperti panel surya, baterai, *charge controller*, dan inverter terlebih dahulu.

STUDI PUSTAKA

JaisWan Agung dkk, membuat perencanaan perencanaan PLTS untuk wilayah Kabupaten Gowa Dusun Pakkulompo Provinsi Sul-Sel. Perencanaan PLTS ini dibuat untuk memfasilitasi kebutuhan listrik 49 rumah, 1 mesjid dan 1 sekolah yang selama ini belum terjangkau listrik PLN. Perancangan ini dibuat dengan memakai 50 panel surya berkapasitas 100WP dan 66 buah batere berkapasitas 1000 Ah. Biaya investasi yang diperlukan

sebesar Rp 501.685.000. Dan jangka waktu pengembalian (pay back period) adalah selama 60 tahun 3 bulan. Wisna Dwi Ariani dkk, membuat analisis kapasitas dan biaya PLTS komunal untuk Desa Kaliwungu Kabupaten Banjarnegara untuk memenuhi kebutuhan desa tersebut sebesar 8,9 kWh per hari. PLTS tersebut menggunakan modul surya berkapasitas 150 WP sebanyak 36 buah dan menggunakan betere berkapasitas 500 Ah sebanyak 24 Unit. Dari biaya investasi total yang digunakan sebesar Rp 433.125.00, jangka waktu pengembalian terjadi pada tahun ke-20. Dan dengan iuran warga sebanyak RP3.600.000 per tahun tidak dapat menutupi biaya operasional dan biaya penggantian baterai (Ramadhan & Rangkuti, 2016).

Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Pembangkit listrik tenaga surya merupakan suatu sistem pembangkit listrik dimana energi matahari diubah menjadi energi listrik dengan memanfaatkan teknologi *photovoltaic*.

Gambar 1 Cara kerja photovoltaic (PV)

Gambar 2 Sistem PLTS

PLTS dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam sistem catudaya yang antara lain :

- a. Sistem listrik penerangan rumah
- b. Sistem Pompa Air
- c. Sistem Kesehatan
- d. Sistem Komunikasi
- e. Sistem Pemnadu Transportasi
- f. Sistem proteksi karat

Ada 5 keuntungan pembangkit dengan surya *f photovoltaic*:

- a. Energi yang digunakan adalah energi yang tersedia secara cuma-cuma.
- b. Perawatannya mudah dan sederhana.
- c. Tidak terdapat peralatan yang bergerak, sehingga tidak perlu penggantian suku cadang dan penyetulan pada pelumasan.

- d. Peralatan bekerja tanpa suara dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
- e. Dapat bekerja secara otomatis

Sel Photovoltaic / Panel Surya

Sel Photovoltaic / Panel Surya Adalah alat utama yang berfungsi sebagai penangkap, pengubah, dan penghasil listrik. Ukuran dari alat ini hanya sekitar 5 X 5 atau 10 X 10 cm persegi namun memiliki kemampuan mengubah atau menghasilkan daya sebesar 1 - 2Watt. Alat ini dirangkai menjadi beberapa susunan sel surya - disebut sebagai panel surya - sesuai besar daya yang diinginkan. Alat ini menghasilkan energi listrik DC (Ramadhan & Rangkuti, 2016). *Photovoltaic* (biasanya disebut juga sel surya) adalah piranti semikonduktor yang dapat merubah cahaya secara langsung menjadi menjadi arus listrik searah (DC) dengan menggunakan kristal silikon (Si) yang tipis. Sebuah kristal silindris Si diperoleh dengan cara memanaskan Si itu dengan tekanan yang diatur sehingga Si itu berubah menjadi penghantar. Bila kristal silindris itu dipotong setebal 0,3 mm, akan terbentuklah sel-sel silikon yang tipis atau yang disebut juga dengan sel surya (fotovoltaik). Sel-sel silikon itu dipasang dengan posisi sejajar/seri dalam sebuah panel yang terbuat dari aluminium atau baja anti karat dan dilindungi oleh kaca atau plastik.

Kemudian pada tiap- tiap sambungan sel itu diberi sambungan listrik. Bila sel-sel itu terkena sinar matahari maka pada sambungan itu akan mengalir arus listrik. Besarnya arus/tenaga listrik itu tergantung pada jumlah energi cahaya yang mencapai silikon itu dan luas permukaan sel itu. Pada dasarnya sel surya *photovoltaic* merupakan suatu dioda semikonduktor yang berkerja dalam proses tak seimbang dan berdasarkan efek *photovoltaic*. Dalam proses itu sel surya menghasilkan tegangan 0,5-1 volt tergantung intensitas cahaya dan jenis zat semikonduktor yang dipakai. Sementara itu intensitas energi yang terkandung dalam sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi besarnya sekitar 1000 Watt. Tapi karena daya guna konversi energi radiasi menjadi energi listrik berdasarkan efek fotovol-taik baru mencapai 25%, maka produksi listrik maksimal yang dihasilkan sel surya baru mencapai 250 Watt/m². Komponen utama sistem surya *photovoltaic* adalah modul yang merupakan unit rakitan beberapa sel surya fotovoltaik. Modul *photovoltaic* tersusun dari beberapa sel *photovoltaic* yang dihubungkan secara seri dan paralel. Teknologi ini cukup canggih dan keuntungannya adalah harganya murah, bersih, mudah dipasang dan dioperasikan dan mudah dirawat. Sedangkan kendala utama yang dihadapi dalam pengembangan energi

surya *photovoltaic* adalah investasi awal yang besar dan harga per kWh listrik yang dibangkitkan relatif tinggi, karena memerlukan subsistem yang terdiri atas baterai, unit pengatur dan inverter sesuai dengan kebutuhannya. Cara kerja *photovoltaic* diperlihatkan pada gambar 1. Pada gambar 2 diperlihatkan sistem PLTS (Bachtiar, 2006).

Sel *photovoltaic* / panel surya merupakan gabungan beberapa sel surya yang terhubung secara seri. Satu sel surya menghasilkan tegangan sebesar 0,45 Volt. Tegangan ini sangat rendah untuk dapat dimanfaatkan secara praktis, sehingga diperlukan sejumlah sel surya yang dihubungkan secara seri. Modul surya yang standar dengan 36 atau 40 buah sel surya semi kristal silikon yang masing-masing berukuran 10 x 10 cm, menghasilkan daya sebesar 38 hingga 50 watt pada tegangan 12 volt pada saat disinari cahaya matahari dengan intensitas penuh. Contoh modul surya yang akan ditawarkan dibandingkan dengan KAK(Kerangka Acuan Kerja) diperlihatkan pada

Tabel 1. Penentuan kapasitas (Chikh, Mahrane, & Bouachri, 2011) dan

banyaknya modul surya dapat dilakukan dengan persamaan berikut:

$$P_c = \frac{DE}{PR \cdot G} (W_p) \dots\dots\dots(1)$$

dengan :

- P_c = Daya Modul Surya (Wp)
- DE = Total kebutuhan Energi Harian (Wh/hari)
- PR = Performance Rasio PV
- G = Iradiasi Global (kWh/m²)

$$n = \frac{P}{P_n} \dots\dots\dots(2)$$

dengan :

- P = Daya yang direncanakan (kWp)
- P_n = Kapasitas daya listrik setiap modul surya (Wp)

Pemasangan modul surya dapat dilakukan secara seri maupun secara paralel tergantung pada kapasitas daya yang direncanakan. Jika modul surya dipasang seri, persamaan menjadi:

$$I_T = I_1 = I_2 = I_3 \dots = I_n \dots\dots\dots(3)$$

Dimana I_T, I_1, I_2, I_3 s/d I_n adalah arus yang keluar pada masing-masing modul. Jika modul surya dipasang secara paralel analisis tegangan (V) menggunakan persamaan :

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n \dots\dots\dots(4)$$

Tabel 1 Spesifikasi Modul Photovoltaic

No	Uraian	Spesifikasi	Spesifikasi Sesuai KAK
1	Jenis Modul Surya	Mono cristal	Mono cristal atau polycrystal
2	Kapasitas Total	125,4 kWp	Minimum 125 kWp
3	Kapasitas per modul	245 Wp	Minimum 120 Wp
4	Jaminan Life Time	20 tahun	Minimal 20 tahun
5	Tegangan Max Power	> 24 volt dc	> 24 volt dc
6	Tegangan Sitim DC max	1000 Vdc	1000 Vdc
7	Jaminan Kualitas	Dalam beroperasi 15 tahun degradasi daya output \leq 10 %	Dalam beroperasi 10 tahun degradasi daya output \leq 10 %

Untuk mendapatkan banyaknya modul surya secara keseluruhan seperti pada persamaan 1, maka perlu diketahui kebutuhan daya yang direncanakan (P). Kebutuhan daya pada konsumen berdasarkan sektor pemakai harus dibatasi sesuai dengan tingkat konsumsi dan pendapatan perkapita. Pembatasan kapasitas daya harian konsumen menggunakan energi limiter yang diatur sesuai dengan sektor pemakai PLTS komunal. Penentuan kapasitas daya dapat ditentukan melalui persamaan 5.

$$(h)) = \dots\dots\dots (5)$$

Penentuan beban pemakaian merupakan daya berdasarkan data *real time*. Total daya yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTS terpusat juga ditentukan oleh indeks beban harian, cadangan energi dan rugi-rugi sistem.

Dimana besaran dari :

Indeks beban harian= 1,3

Cadangan energi = 30%

Rugi-rugi sistem = 30%

Karakteristik Modu PV

Sel surya menerima penyinaran matahari dalam satu hari sangat bervariasi. Hal ini dikarenakan sinar matahari memiliki intensitas yang besar ketika siang hari dibandingkan pagi hari. Besarnya kapasitas daya yang dihasilkan, dapat diketahui melalui pengukuran terhadap arus (I) dan tegangan (V) pada gugusan sel surya yang disebut panel atau modul. Pengukuran arus maksimum dilakukan dengan cara kedua terminal dari modul dibuat rangkaian hubung singkat sehingga tegangannya menjadi nol dan arusnya maksimum yang dinamakan short circuit current atau I_{sc} . Pengukuran terhadap tegangan (V) dilakukan pada terminal positif dan negatif dari modul sel surya dengan tidak menghubungkan sel surya dengan komponen lainnya. Pengukuran ini dinamakan open circuit voltage atau V_{oc} . Karakteristik I-V seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Kurva I-V pada Modul Sel Surya

Daya keluaran sel surya dapat diperoleh dengan

persamaan 1:

$$P_{out} = V_{oc} * I_{sc} * FF \dots \dots \dots (5)$$

Dengan

P_{out} = daya keluaran modul PV (Wp)

V_{oc} = tegangan open circuit (V)

I_{sc} = arus short circuit (A)

FF = fill factor

FF (*Fill Factor*) merupakan parameter yang menentukan daya maksimum dari panel sel surya.

Besarnya FF dapat dihitung dengan persamaan 2:

$$FF = \frac{I_{max} * V_{max}}{I_{sc} * V_{oc}} \text{ atau } FF = \frac{P_{max}}{P_{oc}} \dots \dots \dots (6)$$

Efisiensi konversi energi cahaya menjadi energi listrik diperoleh dari perbandingan antara daya keluaran dengan daya masukan. Daya masukan sel surya adalah daya dari total sinar matahari yang masuk ke sel surya, secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan:

$$P_{in} = G * A \dots \dots \dots (7)$$

Berdasarkan hasil substitusi antara persamaan (5) dan (7) maka diperoleh persamaan (8), sehingga besarnya efisiensi diperoleh melalui persamaan 9:

$$P_{out} = P_{inp} \dots \dots \dots (8)$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{inp}} \dots \dots \dots (9)$$

Dengan :

V_{mp} = tegangan maksimum (V)

I_{mp} = arus maksimum (A)

P_{mp} = daya maksimum (W)

η = efisiensi (%)

P_{in} = daya masukan sel surya (W)

G = intensitas cahaya (W/m^2)

A = luasan panel surya (m^2)

Controller

Berfungsi untuk mengatur besar tegangan sebelum dicatu ke beban, serta berfungsi sebagai charger untuk mengisi baterai dengan memanfaatkan energi berlebih dari PLTS. Alat ini berfungsi untuk mengubah tegangan DC menjadi AC. Alat ini sangat penting karena sel surya menghasilkan energi listrik yang berupa DC.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2016, bertempat di Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampling konsumen

rumah tangga, Fasilitas Umum (Fasum) dan PJU yang selama ini sudah terhubung ke jaringan listrik desa.

Gambar 4 Peta Letak Distrik Okaba

Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data yang dikumpulkan langsung pada Distrik Okaba, yaitu data jumlah konsumen listrik yang sudah terpasang pada jaringan PT.PLN (Persero) dengan pembangkit Listrik Desa dengan waktu menyala 6 (enam) jam per hari. Data-data yang diperoleh adalah jumlah konsumen rumah tangga, Fasum dan PJU. Data-data merupakan data rerata perilaku konsumen sesuai dengan peralatan yang terhubung setiap harinya, lihat Tabel 3. Selain data yang konsumen variabel

intensitas radiasi matahari yang terukur menggunakan peralatan pengukuran yang didapat melalui penentuan koordinat Distrik Okaba. Secara keseluruhan intensitas radiasi matahari berdasarkan pengolahan aplikasi RETScreen sesuai data lokasi distrik okaba dapat dilihat pada

Spesifikasi	
Max. Power (Pmax)	
Max. Power Voltage (Vmp)	
Max. Power Current (Imp)	
Open Circuit Voltage (Voc)	
Short Circuit Current (Isc)	
Nominal Operating Cell Temp (NOCT)	
Max. System Voltage	
Max. Series Fuse	
Weight	
Dimension	

Gambar 5 Spesifikasi Modul PV 200 Wp

Tabel 2.

Spesifikasi	Keterangan
Max. Power (Pmax)	200W
Max. Power Voltage (Vmp)	26.9V
Max. Power Current (Imp)	7.43A
Open Circuit Voltage (Voc)	32.3V
Short Circuit Current (Isc)	8.33A
Nominal Operating Cell Temp (NOCT)	45±2°C
Max. System Voltage	1000V
Max. Series Fuse	16A
Weight	15.45Kg
Dimension	1482 x 992 x 35 mm

Gambar 5 Spesifikasi Modul PV 200 Wp

Tabel 2. Data Iklim Distrik Okaba

Bulan	Suhu udara	Kelembaban relatif	Curah hujan	Radiasi matahari harian - horizontal	Tekanan atmosfer	Laju angin	Suhu bumi	Derajat pemanasan - hari	Suhu pendinginan-hari
	°C	%	mm	kWh/m ² /d	kPa	m/k	°C	°C-d	10 °C
Januari	27,0	78,6%	330,11	5,27	100,7	2,8	28,3	0	527
Februari	26,7	78,9%	346,14	4,97	100,7	3,1	27,9	0	468
Maret	26,7	79,9%	394,80	4,99	100,8	2,5	27,7	0	518
April	26,6	80,5%	291,71	4,99	100,8	3,1	27,2	0	498
Mei	26,1	79,0%	157,36	4,91	100,9	3,9	26,6	0	499
Juni	25,1	77,0%	97,39	4,75	101,0	4,4	25,9	0	453
Juli	24,6	74,5%	45,63	4,79	101,0	4,8	25,6	0	453
Agustus	24,4	71,2%	29,62	5,39	101,0	4,7	26,2	0	446
September	25,3	70,2%	65,15	6,16	101,0	4,1	27,4	0	459
Oktober	26,5	69,1%	134,34	6,43	100,9	3,4	28,6	0	512
November	27,5	70,5%	194,82	6,31	100,8	2,7	29,5	0	525
Desember	27,4	76,2%	286,26	5,56	100,7	2,8	28,9	0	539
Tahunan	26,2	75,4%	2.373,34	5,38	100,8	3,5	27,5	0	5.896
Sumber	Tanah	NASA	NASA	NASA	Tanah	NASA	NASA	Tanah	Tanah
Diukur pada					m	10	0		

Gambar 6. Radiasi Harian Matahari Horizontal

Pemenuhan data pada penelitian ini selain dari data identifikasi lokasi dan pengukuran, terdapat juga data-data pembandingan sebagai bagian dari analisa dan validasi yaitu data yang diperoleh dari

literatur penelitian terdahulu, buku pedoman dan aplikasi komputer.

Peralatan dan Bahan

Alat dan bahan yang dibutuhkan dan digunakan untuk perolehan data dan analisa pada penelitian ini adalah :

1. Lembar instrumen pengukuran dan pencatatan data konsumen.
2. GPS adalah peraltan yang digunakan untuk mennetukan titik koordinat lokasi penelitian dan rencana penempatan PLTS komunal
3. Solar Power Meter alat yang digunakan untuk mengukur iradiasi matahari (w/m^2)
4. PC/Laptop digunakan untuk mengelola danta dan membuat laporan
5. Tablet Phone untuk menjalankan aplikasi app modul surya.
6. Aplikasi RET Screen untuk mengukur iklim global termasuk iklim pada lokasi penelitian
7. Aplikasi PV*SOL App untuk memvalidasi kapasitas modul surya sesuai dengan data lokasi penelitian dan spesifikasi konstruksi modul surya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menentukan Kapasitas Beban

Penentuan kapasitas beban yang merupakan kebutuhan dari sektor pemakai pada suatu daerah merupakan langkah awal perencanaan pembangunan PLTS komunal. Pada penelitian ini sampel data yang digunakan dalam penentuan kapasitas

modul surya/*photovoltaic* adalah data kapasitas beban pada Distrik Okaba. Kapasitas beban yang dijadikan sebagai sampling terlihat pada data Tabel 3.

Tabel 3 Data Penggunaan Beban Harian per sektor Konsumen Distrik Okaba

Sektor Beban	Jenis Beban	Jh Beban	Beban	Lama ON	Total ON / Hari
		bh	Watt	Jam	Wh
Rumah Tangga	Lampu	2	3	10	60
		6	3	5	90
FASUM	TV	1	75	2	150
	Lampu	4	3	12	144
PJU		5	3	6	90
	TV	1	75	5	375
	Lampu	1	5	10	50

Jenis beban TV, mewakili penggunaan beban lainnya yang terhubung pada kotak-kontak setiap hari dengan durasi sesuai dengan jam pemakaian per sektor.

Kuota energi merupakan hasil perhitungan daya perkonsumen persektor pemakai yang dihitung menggunakan persamaan 4. Hasilnya pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Total Daya Harian Sektor Beban Distrik Okaba

Jenis Beban	Jlh (bh)	Kuota Energi (Wh)	Total Energi (Wh/hari)
Rumah Tangga	50	300	15.000
Fasilitas Umum	6	600	3.600
PJU	40	50	2.000

Jenis Beban	Jlh (bh)	Kuota Energi (Wh)	Total Energi (Wh/hari)
Sub Total 1			20.600
Indeks Beban Harian		1,3	26.780
Cadangan Energi		30%	8.034
Sub Total 2			34.814
Rugi-rugi Sistem		30%	10.444
Total			45.258

Menentukan Susunan Modul Surya

Berdasarkan kapasitas daya total pada Tabel 4 yaitu 45.258 Wh/hari, maka kapasitas daya pada modul surya dapat ditentukan dengan persamaan 1 dan persamaan 2 di bawah ini.

$$DE = 45.258 \text{ Wh/hari}$$

$$G = 4,8 \text{ kWh/m}^2/\text{hari}$$

$$PR = 0,64$$

$$P_c = \frac{DE}{G \cdot PR} = 14.732 \text{ Wp}$$

$$= 14 \text{ kWp}$$

$$P = P_c = 14.732 \text{ Wp}$$

$$P_n = 200 \text{ Wp}$$

$$n = \frac{P}{P_n}$$

$$= 74 \text{ unit modul PV}$$

Kebutuhan modul surya berdasarkan kebutuhan beban pada Distrik Okaba yaitu 14 kWp dengan 74 buah modul surya dengan daya 200 Wp/modul.

Untuk mengetahui rangkaian hubungan 74 modul PV tersebut, sangat tergantung pada daya output solar charge controller (SCC) yang pada sistem PLTS komunal SCC yang digunakan adalah MPPT (*Maximum Power Point Tracking*). Berdasarkan total daya yang direncanakan (P) yaitu 14 kWp, maka lay out rangkaian pemasangan PLTS dan Inverter, dimana input tegangan yang dibutuhkan adalah 220 Volt DC hingga 400 Volt DC. Output tegangan modul PV 200 Wp adalah 32,3 Volt DC dan arusnya 7,43 A. Jumlah Modul PV yang tersusun seri dapat ditentukan sebagai berikut.

$$P_{vseri} = \frac{P}{n} = 6,81 \text{ unit dan atau}$$

$$P_{vseri} = \frac{P}{n} = 12,4 \text{ unit}$$

Jumlah modul PV yang terhubung seri pada array modul PV PLTS komunal adalah antara 7 sampai 12 modul. Jadi jumlah modul PV yang terhubung seri adalah 8 modul dengan total tegangan 258 Volt. Arus rangkaian seri sesuai persamaan 3 adalah :

$$I_T = I_1 = I_2 = I_3 \dots = I_n$$

$$I_T = 7,43 \text{ Ampere}$$

Gambar 7 Susuna Seri Modul PV array

Analisis tegangan menggunakan persamaan 4, yaitu :

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$$

$$V_T = 32,3 * 8 \text{ (typical mosul PV)}$$

$$= 258 \text{ Volt.}$$

Kebutuhan arus maksimum untuk Charge MPPT adalah 300 A, dibagi dalam 5 (empat) Grup, maka 60 A, dibagi dengan 7,43 A, Maka:

$$PV_{\text{paralel}} = \frac{300}{7,43}$$

$$= 8,07 \text{ unit}$$

Jadi :

- Modul PV array Paralel = 8,07 unit
- Modul PV array Seri = 8 unit
- Jumlah panel tiap blok array = 64,6 unit

Analisis Tegangan dan arus dan daya per blok:

- a. Tegangan output group = 32,3 volt/ PV * 8
PV pasang seri = 258 Volt
- b. Arus output group = 7,43 A/PV * 8,07 PV
pasang paralel = 60 Amper,
- c. Daya yang dapat dibangkitkan per Blok oleh
PLTS = 258 volt x 60 = 15 kWp

d. Jumlah Daya Total (Blok ada 1 x 15 kWp) = 15 kWp

Menentukan Kapasitas Baterai.

Penentuan kapasitas baterai dibutuhkan data tentang inverter yaitu efisiensi inverter, tegangan sistem baterai, dan keluaran tegangan inverter. Mengacu pada standar dan spesifikasi inverter yang digunakan pada PLTS komunal, maka ditentukan sebagai berikut :

Efisiensi Inverter (A1)

$$= 0,95$$

Tegangan sistem baterai (A2)

$$= 48V/ 120V /240V$$

Keluaran Teg. Inverter (A3)

$$= 230/ 400 \text{ Volt}$$

Jumlah kebutuhan Ah beban per hari (A7)

$$= \frac{45.258}{0,95 * 230}$$

$$= \frac{45.258}{218,5}$$

$$= 943 \text{ Ah}$$

Sesuai dengan fungsinya baterai sebagai tempat penyimpanan energi listrik yang dihasilkan oleh modul PV, maka penentuan

kapasitas baterai dalam sistem PLTS komunal ditentukan oleh variabel-variabel yang memiliki tetapan diantaranya jumlah hari tanpa matahari yang dibutuhkan adalah 3 hari (B1), Depth of Discharge (DOD) 80% (B2). Jadi kapasitas baterai yang dibutuhkan (B3) adalah :

$$B3 = \frac{3 \times 80\% \times 1000}{0,8} = 3536,25 \text{ Ah}$$

Kapasitas Ah baterai yang dipilih adalah 1000 Ah (B4), sehingga jumlah baterai yang dihubung paralel :

$$B5 = \frac{3536,25}{1000} = 3,53625$$

= 3 rangkaian paralel

Jumlah baterai terhubung seri (B6), Arus baterai yang dipilih (B4.1) adalah 2 Volt:

$$B6 = \frac{3536,25}{2} = 1768,125 = 24 \text{ buah}$$

Jumlah total baterai (B7) :

$$B7 = B5 \times B6 = 3 \times 24 = 72 \text{ Baterai}$$

Total Kapasitas Ampere hour Baterai (B8)

$$B8 = B5 \times B4 = 3 \times 1000 = 3000 \text{ Ah}$$

Total kapasitas kilowatt – hour Baterai (B9)

$$B9 = \frac{3000 \times 0,8}{0,8} = 144 \text{ kWh}$$

Validasi Kapasitas Modul PV

Berdasarkan hasil kapasitas dan susunan modul PV serta perhitungan kapasitas baterai, maka kapasitas modul PV pada sistem PLTS komunal dapat divalidasi menggunakan standar penentuan PLTS komunal ESDM sebagai berikut (Aneka et al., 2014).

Diketahui

$$DE = 45.258 \text{ Wh/hari}$$

$$DF = \text{Temperature Ambient}$$

$$= 0,64 \text{ Untuk temperatur ambient tinggi}$$

$$Pn = 200 \text{ Wp}$$

Keluaran energi rangkaian modul yang dibutuhkan (C2)

$$C2 = DE$$

Tegangan modul pada daya maksimum pada kondisi standard Test Condition (STC) (C3)

$$C3 = P_{vmax} = 24 \times 0,85 = 20,4 \text{ V}$$

Daya maksimum modul surya pada kondisi STC (C4)

$$C4 = Pn = 200 \text{ watt (Modul PV)}$$

Jam matahari (*peak sun hours*) pada bulan yang dipilih (C5)

$$C5 = 4,8 \text{ hours (4,8 jam)}$$

Keluaran energi modul surya per hari (C6)

$$\begin{aligned} C6 &= C4 \times C5 \\ &= 200 \times 4,8 \\ &= 960 \text{ Wh} \end{aligned}$$

Keluaran energi pada temperatur operasi (C7)

$$\begin{aligned} C7 &= DF \times C6 \\ &= 0,64 \times 960 \\ &= 614,4 \text{ Wh} \end{aligned}$$

Jumlah modul PV untuk memenuhi kebutuhan beban (C8)

$$\begin{aligned} C8 &= C2 : C7 \\ &= 74 \text{ unit modul} \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah modul PV (C8) maka kapasitas PLTS Komunal sesuai dengan permintaan beban pada Distrik Okaba adalah :

$$\begin{aligned} \text{Kapasitas PLTS Komunal} &= C4 \times C8 \\ &= 200 \times 74 \\ &= 14.732 \text{ Wp} \end{aligned}$$

$$\text{Dibulatkan} = 15 \text{ kWp}$$

Penentuan Karakteristik Modul PV

Karakteristik modul PV berdasarkan lokasi pada Distrik Okaba dan kapasitas daya modul PV dapat ditentukan. Berdasarkan persamaan 5 dan spesifikasi modul PV 200 Wp.

$$P_{out} = V_{oc} * I_{sc} * FF$$

dengan :

$$V_{oc} = 32,3 \text{ Volt}$$

$$I_{sc} = 8,33 \text{ Amp}$$

$$FF = 0,74$$

Jadi daya keluaran Modul PV

$$\begin{aligned} P_{out} &= 32,3 \times 8,33 \times 0,74 \\ &= 199,87 \text{ Wp} \end{aligned}$$

Efisiensi konversi energi cahaya menjadi energi listrik diperoleh dari perbandingan antara daya keluaran dengan daya masukan. Daya masukan sel surya adalah daya dari total sinar matahari yang masuk ke sel surya, menggunakan persamaan 9.

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$P_{out} = 199,87 \text{ Wp}$$

Intensitas cahaya pada distrik okaba yang digunakan adalah nilai rata-rata dari bulan februari-juni 2016, yaitu 4.922 Wh/m²/hari.

$$\begin{aligned} P_{in} &= 4.922 \text{ Wh/m}^2 \times 1.470 \text{ m}^2 \\ &= 7.236 \text{ Wh/hari} \end{aligned}$$

Jadi efisiensi modul surya dengan spesifikasi pada Gambar 5 saat digunakan di Distrik Okaba, adalah :

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{199,87}{7.236} \\ &= 2,76\% \end{aligned}$$

PENUTUP

Kesimpulan

Sesuai hasil dan pembahasan serta data-data yang diperoleh pada penentuan kapasitas dan karakteristik modul PV pada perencanaan pembangunan PLTS di Distrik Okaba dapat disimpulkan :

1. Kebutuhan daya listrik sebesar 45.258 Wh/hari dapat di layani dengan PLTS komunal dengan kapasitas 15 kWp dengan kapasitas modul PV 200 Wp sebanyak 74 unit modul PV.
2. Kapasitas baterai yang dibutuhkan dengan DOD 80% adalah 72 buah baterai dengan 24 baterai terhubung seri dan 3 rangkaian paralel.
3. Efisiensi modul PV sesuai dengan spesifikasi pada penelitian ini adalah 2,76%.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aneka, D., Baru, E., Energi, D. A. N., Jenderal, D., Baru, E., Dan, T., ... Mineral, D. (2014). Panduan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat.
2. Bachtiar, M. (2006). Prosedur perancangan sistem pembangkit listrik tenaga surya untuk perumahan (solar home system). *SMARTek*, 4(3).
3. Chikh, M., Mahrane, A., & Bouachri, F. (2011). PVSST 1.0 sizing and simulation tool for PV systems. *Energy Procedia*, 6, 75–84. <http://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.05.009>
4. Ramadhan, S. ., & Rangkuti, C. (2016). Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Di Atap Gedung Harry Hartanto Universitas Trisakti (pp. 1–11).